

УДК 635.21: 631.5

Влияние гербицидов на засоренность и урожайность картофеля в лесостепи Челябинской области

А.П. Гераськин, младший научный сотрудник

Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН, Екатеринбург, Россия. E-mail: alru1987@mail.ru

Резюме. В лесостепной зоне Челябинской области изучено влияние гербицидов на засоренность посадок и продуктивность картофеля сорта Спиридон. Установлено, что применение гербицида Титус (0,04 л/га) по всходам картофеля и гербицид Артист (2,0 л/га) до всходов культуры обеспечивает снижение засоренности посадок малолетними сорняками в 2,12 и 1,65 раза соответственно, а многолетними сорняками – в 2,17 и 2,05 раза по сравнению с контролем. Следствием подавления сеgetальной растительности стало повышению урожайности клубней (Титус – на 16,0 %, Артист – на 30,3 %) и семенной продуктивности картофеля (Титус – на 14,9 %, Артист – на 21,9 %).

Ключевые слова: картофель, сорняки, гербициды, урожайность, семенная продуктивность.

Influence of herbicides on potato productivity in Chelyabinsk region

A.P. Geraskin, Junior Researcher

Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.
E-mail: alru1987@mail.ru

Summary. In the forest-steppe zone of the Chelyabinsk region, the effect of herbicides on weed infestation and productivity of Spiridon potatoes was studied. It was found that the use of Titus herbicide (0.04 l/ha) for seedlings of potatoes and the herbicide Artist (2.0 l/ha) before seedlings of crops provides a reduction of plant infestation by young weeds by 2.12 and 1.65 times, respectively, and by perennial by weeds – 2.17 and 2.05 times in comparison with the control. The suppression of segetal vegetation led to an increase in the productivity of tubers (Titus – by 16.0%,

Artis – by 30.3%) and seed productivity of potatoes (Titus – by 14.9%, Artis – by 21.9%).

Keywords: potatoes, weeds, herbicides, productivity, seed productivity.

Картофель (*Solanum tuberosum* L.) – одна из важнейших сельскохозяйственных культур Южного Урала. Агроклиматические ресурсы региона в целом благоприятны для этой культуры и позволяют получать гарантированные урожаи клубней до 40 т/га [1-2]. Дальнейший рост производства картофеля основывается на использовании адаптивных сортов [3-4], высококачественного семенного материала [5-6] и сортовых технологий возделывания, направленных на создание оптимальных условий для онтогенеза растений [7-9]. Большой ущерб урожаю картофеля наносят сорные растения, особенно в критический период (всходы – бутонизация) [10].

Ряд исследователей отмечает усиление вредоносности сеgetального компонента пропашных агрофитоценозов [11-15]. Это обуславливает актуальность фитосанитарного мониторинга и проведение исследований по разработке эффективных приемов подавление сорных растений при возделывании картофеля.

Цель исследований – изучить влияние гербицидов на засоренность, урожайность и качество клубней картофеля в условиях лесостепной зоны Челябинской области.

Материала и методы. Исследования проведены на опытном поле Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства – филиале ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН в 2019-2020 годах. Предшественником картофеля служил чистый пар. Почва опытного участка представляла собой выщелоченный среднесуглинистый чернозем с содержанием гумуса 5,2 %. Содержание в пахотном слое легкогидролизуемого азота в 2019 г. составило 192 мг/кг, а в 2020 г. – 105 мг/кг почвы; содержание подвижного фосфора – 90 и 34,5 мг/кг, обменного калия – 171 и 285 мг/кг почвы соответственно. Реакция солевого почвенного раствора в 2019 г. слабокислая (рН = 5,01), в 2020 г. – среднекислая (рН = 4,59). Посадку проводили клубнями среднеспелого сорта

Спиридон массой 50-70 г. Схема посадки 75x27 см. Глубина посадки 6-8 см. Репродукция семенного материала в 2019 г. супер-суперэлита, в 2020 г. – суперэлита.

Схема опыта. 1. Контроль (без обработок); 2. Обычная защита: Титус (0,04 л/га) по всходам картофеля; 3. Система защиты фирмы «Байер»: до появления всходов Артист (2,0 л/га), по всходам картофеля Пантера(1,5 л/га).

Вегетационный период (май-сентябрь) в период исследований был недостаточно-влажным: (в 2019 г. ГТК Селянинова был равен 1,03, а в 2020 г. – 1,13). Температура воздуха в среднем за вегетацию в 2019 г. оказалась на 0,7°C, а в 2020 г. – на 2,0°C выше нормы. Сумма осадков в 2019 г. (245 мм) оказалась несколько ниже, а в 2020 г. (290 мм) – несколько выше среднемноголетней величины (275 мм). Единственное различие – это то, что в 2020 г. значительная часть осадков (201 мм) выпала в конце вегетации (август-сентябрь).

Результаты и обсуждение. Мониторинг пахотного слоя почвы весной 2019 г. выявил достаточно высокий запас сорняков в пахотном слое почвы: многолетних – 26,0 и малолетних – 543,3 тыс. шт./га (при лабораторной всхожести семян от 25 до 58 %). Это свидетельствует о высокой вероятности сильного проявления засоренности в период вегетации.

Исследования показали, что засоренность картофеля определялась как периодом учета, так и применением гербицидов. Так, если в довсходовый период (до применения гербицидов) засоренность посадок в вариантах опыта была примерно одинаковой, как по количеству сорняков, так и по их массе. После применения гербицидов этот показатель заметно снижался, вплоть до конца вегетационного периода.

Учет засоренности в период цветения картофеля показал, что в контрольном варианте засоренность культуры превышала экономический порог вредности (для малолетних сорняков – 12 шт./м², для многолетних – 2 шт./м²). Тогда как использование гербицидов существенно снижало засоренность посадок картофеля (таблица 1).

Таблица 1 – Результаты учета сеgetальной растительности в посевах картофеля в зависимости от применения гербицидов, шт./м²

Показатели	Контроль (без обработок)		Титус (0,04 л/га) по всходам		Артист (2,0 л/га) до всходов	
	2019 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.
Многолетние сорняки	2,47	26,50	1,20	19,67	1,16	18,17
Вьюнок полевой	0,97	7,33	0,50	8,33	0,49	7,67
Осот розовый	0,74	14,00	0,40	7,83	0,38	6,33
Осот полевой	0,63	0,50	0,25	0,50	0,24	0,17
Пырей ползучий	0,13	0	0,05	0	0,05	0
Одуванчик	0	1,00	0	0,17	0	0,67
Иван-чай	0	2,67	0	2,67	0	3,17
Мышиный горошек	0	1,00	0	0,17	0	0,17
Малолетние сорняки	15,63	92,33	9,47	81,00	7,37	69,83
Щирица запрокинутая	4,53	2,83	2,90	1,17	2,28	0,33
Щетинник сизый	2,05	2,50	1,07	0,83	0,74	0
Просо куринное	2,76	1,50	1,72	1,83	1,47	1,50
Марь белая	1,29	63,17	0,68	52,67	0,60	43,17
Паслен черный	0,95	9,50	0,67	14,17	0,61	14,83
Горцы	1,37	1,00	0,86	1,17	0,57	1,17
Редька дикая	1,49	5,83	0,85	3,00	0,63	3,67
Горчица полевая	1,19	0	0,72	0	0,47	0
Аистник	0	4,83	0	4,83	0	4,83
Пикульники	0	0,50	0	0,67	0	0,17
Овсяг	0	0,17	0	0,17	0	0
Звездчатка злачная	0	0,50	0	0,50	0	0,17

Довсходовое применение гербицида Артист (2,0 л/га) и повсходовое использование гербицида Пантера (1,5 л/га) снижало засоренность картофеля малолетними сорняками в 2019 г. в 2,12 раза, многолетними сорняками – в 2,17 раза по сравнению с контролем; в 2020 г. – на 45,8 и 32,2 % соответственно.

Применение гербицида Титус (0,04 л/га) по всходам картофеля снижало засоренность малолетними сорняками в 2019 году в 1,65 раза, многолетними – в 2,05 раза по отношению к контролю. Тогда как в 2020 году снижение засоренности составило соответственно 34,7 и 14,0 % к контролю.

В 2020 году мы провели не только количественный, но и весовой учет засоренности посадок картофеля в зависимости от применения средств защиты растений. Результаты учета показывают, что в условиях дефицита осадков в первой половине вегетации 2020 года применение гербицидов существенно

снижало сырую массу сорняков: при использовании гербицидов фирмы Байер – в 2,09 раза, а во втором варианте (Титус) – в 1,71 раза по сравнению с контролем. Доля картофеля в общей биомассе агроценоза при этом возрастала с 56,2 % на контроле до 73,3 % при использовании гербицида Титус и до 80,1 % в варианте сочетания гербицидов Артист и Пантера (таблица 2).

Таблица 2 – Результаты весового учета засоренности картофеля в зависимости от применения гербицидов (в расчете на 1 м²), 2020 г.

Система защиты картофеля	Масса сорняков, г/м ²			Масса сорняков, т/га			Масса ботвы, т/га	Доля картофеля в биомассе растений, %
	Многолетние	Малолетние	Всего	Многолетние	Малолетние	Всего		
Контроль	570,4	14,0	584,4	5,70	0,14	5,84	7,49	56,2
Обычная	330,7	11,3	342,0	3,31	0,11	3,42	9,40	73,3
Байер	272,2	6,6	278,8	2,72	0,07	2,79	11,21	80,1

Поскольку целью выращивания картофеля было получение семенного материала, в середине второй декады августа проводили удаление ботвы химическим способом, что предопределило сравнительно не высокую урожайность клубней (таблица 3).

Таблица 3 – Урожайность картофеля в зависимости от применения гербицидов, т/га

Варианты опыта	Урожайность, т/га		Среднее за 2 года
	2019 г.	2020 г.	
Контроль (без обработок)	14,53	19,52	17,03
Обычная система защиты – Титус (0,04 л/га)	16,85	29,23	23,04
Система защиты «Байер»: Артист (2,0 л/га) + Пантера (1,5 л/га)	18,94	33,84	26,39
НСР ₀₅	1,23	2,22	–

Применение гербицида Титус (0,04 л/га) по всходам картофеля вызвало увеличение урожайности клубней картофеля в среднем на 6,01 т/га (35,3 %) по сравнению с контролем. Довсходовое применение гербицида Артист (2,0 л/га) и повсходовое использование гербицида Пантера (1,5 л/га) в сумме обеспечили повышение урожайности клубней картофеля в среднем на 9,36 т/га (55,0 %).

Применение гербицидов способствовало увеличению сбора клубней семенной фракции на 18,7 % в варианте с Титусом и на 49,7 % в варианте с использованием гербицидов фирмы «Байер» (таблица 4).

Таблица 4 – Семенная продуктивность картофеля в зависимости от применения гербицидов

Варианты опыта	Семенная продуктивность, тыс. шт./га			Выход клубней семенной фракции, %		
	2019 г.	2020 г.	Среднее	2019 г.	2020 г.	Среднее
Контроль (без обработки)	224,0	124,6	174,3	70,9	42,8	56,9
Титус (0,04 л/га)	257,4	156,2	206,8	69,4	40,8	55,1
Артист (2,0 л/га) + Пантера (1,5 л/га)	273,1	248,7	260,9	69,2	51,7	60,5
НСР ₀₅	27,0	29,7	–	3,0	2,5	–

Биохимический анализ клубней показал, что применение гербицидов не только повышает урожайность картофеля, но и оказывает определенное влияние на качество клубней. Из-за значительного повышения урожайности в связи с использованием средств защиты картофеля содержание в клубнях сухого вещества возрастало в варианте обычной системы защиты (Титус) – на 1,1 %, в варианте фирмы «Байер» – на 1,5 %, а содержание крахмала – на 0,62 и 0,88 % соответственно (таблица 5).

Таблица 5 – Качественные показатели клубней картофеля в зависимости от применения гербицидов

Система защиты картофеля	Содержание сухого вещества, %			Содержание крахмала, %			Содержание нитратов, мг/кг		
	2019 г.	2020 г.	Среднее	2019 г.	2020 г.	Среднее	2019 г.	2020 г.	Среднее
Контроль	24,2	18,6	21,4	17,59	16,13	16,86	83	-	42
Обычная	22,0	18,5	20,3	16,36	16,12	16,24	80	-	40
Байер	22,5	17,3	19,9	16,72	15,24	15,98	69	-	35
НСР ₀₅	0,3	0,2	-	0,96	0,15	-	3,4	-	-

Примечание. Содержание нитратов в клубнях картофеля в 2020 г. оказалось ниже чувствительности метода во всех вариантах опыта

Заключение. 1. Использование гербицидов Титус (0,04 л/га) при обычной системе защиты и гербицидов Артист (2,0 л/га) и Пантера (1,5 л/га) в системе защиты фирмы «Байер» позволяет не только сдерживать развитие сорной

растительности, но и повышает общую урожайность (на 35,3 и 55,0 %) и семенную продуктивности картофеля (на 18,7 и 49,7 % соответственно).

2. Существенное превышение экономического порога вредоносности во всех вариантах опыта подчеркивает важность повышения качества борьбы с сорной растительностью в паровом поле (предшественник картофеля).

Литература

1. **Васильев А.А.** Картофель : монография / под ред. Н.В. Глаз. – Челябинск : Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2021. – 219 с.

2. **Васильев А.А., Дергилева Т.Т., Глаз Н.В.** Фитосанитарное состояние картофеля в Челябинской области // Защита и карантин растений. – 2017. – № 6. – С. 14-17.

3. **Шанина Е.П., Зезин Н.Н., Клюкина Е.М.** Современное состояние селекции картофеля на Среднем Урале // Агропродовольственная политика России. – 2014. – № 6 (30). – С. 12-14.

4. **Васильев А.А., Дергилева Т.Т., Зыбалов В.С., Мушинский А.А.** Конкурентоспособность современных сортов картофеля на продовольственном рынке Челябинской области // АПК России. – 2018. – Т. 25. – № 2. – С. 204-209.

5. **Каримова Ш.К., Кокшарова М.К.** Оздоровленный семенной материал – основа высоких урожаев // Картофель и овощи. – 2008. – № 7. – С. 27.

6. **Васильев А.А., Гордеев О.В., Горбунов А.К.** Научное обеспечение семеноводства картофеля в Челябинской области // АПК России. – 2017. – Т. 24. – № 3. – С. 590-595.

7. **Дубенок Н.Н., Мушинский А.А., Васильев А.А., Герасимова Е.В.** Технологии возделывания картофеля в степной и лесостепной зонах Южного Урала в условиях орошения // Достижения науки и техники АПК. – 2016. – Т. 30. – № 7. – С. 71-74.

8. **Логинов Ю.П., Казак А.А., Якубышина Л.И.** 250 лет картофелеводству Тюменской области // Вестник КрасГАУ. – 2018. – № 3 (138). – С. 29-35.

9. **Васильев А.А., Горбунов А.К.** Проблемы получения планируемых урожаев картофеля на Южном Урале // Российская сельскохозяйственная наука. – 2018. – № 5. – С. 17-21.

10. **Васильев А.А.** Влияние сидеральных паров на засоренность и урожайность картофеля в лесостепи Южного Урала // Вестник Челябинской государственной агроинженерной академии. – 2013. – Т. 64. – С. 97-101.

11. **Зыбалов В.С., Беспалова Т.В., Щетинкина Т.В.** Анализ сеgetальной растительности в южной лесостепной зоне челябинской области после различных сидеральных культур // Вестник Челябинской государственной агроинженерной академии. – 2010. – Т. 57. – С. 165-168.

12. **Шашкаров Л.Г., Самаркин А.А.** Влажность почвы, динамика элементов питания и засоренность посадок в зависимости от расчетных доз удобрений, глубины посадки и подготовки клубней к посадке // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. – 2019. – № 2 (46). – С. 65-70.

13. **Панфилов А.Э., Казакова Н.И., Цымбаленко И.Н.** Зональные особенности сеgetального компонента агрофитоценозов кукурузы восточной части Уральского региона // Земледелие. – 2020. – № 2. – С. 39-43.

14. **Панфилов А.Э., Казакова Н.И., Иванова Е.С.** Гербициды кросс-спектра в контроле засоренности кукурузы в лесостепи Южного Зауралья // Агрехимия. 2020. № 5. С. 38-43.

15. **Васильев А.А.** Защитный комплекс // АгроБизнес. – 2020. – № 2 (61). – С. 38-41.

16. **Басарыгина Е.М., Деев В.В., Черепухина С.В.** Фитомониторинг в условиях урбанизированного агропроизводства // АПК России. – 2020. – Т. 27. – № 5. – С. 772-776.